

Soluciones basadas en la naturaleza para restaurar los sistemas hidrosociales urbanos

El Life-Lab de Bogotá se centra en acciones de restauración y fortalecimiento de capacidades para apoyar a las comunidades periurbanas. El objetivo de estas actividades es proteger los ecosistemas de bosque y humedal, al tiempo que se fortalecen las comunidades de los territorios de borde y la aceptación social de las SbN. La participación comunitaria y la cocreación han sido clave para el desarrollo y el éxito de los proyectos piloto.

El **75%** de Bogotá es rural, pero

1% > de la población ocupa estas áreas

Bogotá tiene

11 humedales en la categoría Ramsar

Los beneficios

Desafíos

Crecimiento demográfico del 34% y aumento del 16% de la huella urbana

El suministro de agua para aprox. 20.000 personas depende de ecosistemas amenazados

Pérdida de las relaciones tradicionales entre el hombre y la naturaleza

Contexto

Las comunidades de las zonas periurbanas de Bogotá se enfrentan a retos relacionados con condiciones socioeconómicas limitadas: acceso desigual a servicios básicos como el agua, los alimentos o la vivienda; falta de espacio público; y mayor vulnerabilidad a los desastres naturales. En respuesta a estas condiciones, algunos ciudadanos e instituciones han puesto en marcha estrategias relacionadas con la protección de los ecosistemas, oportunidades turísticas y procesos de autogestión del agua. Sin embargo, con los escenarios actuales de rápida expansión urbana, particularmente en los bordes norte y sur de la ciudad, las comunidades enfrentan la degradación de ecosistemas estratégicos de bosque andino y humedal; la disminución de la calidad y cantidad del agua; y la pérdida de sus medios de vida tradicionales debido a la menor disponibilidad de suelo fértil y el desarraigo territorial por parte de los jóvenes.

Fotografía de: Diana Ruiz, Instituto Humboldt.

Objetivos, estrategias y beneficios del enfoque socioambiental

Las comunidades y los ecosistemas estratégicos de las zonas periurbanas de Bogotá se han visto afectados negativamente por una serie de problemáticas relacionadas con la urbanización informal y no planificada. En este contexto, el Life-Lab CONEXUS estableció dos pilotos en los bordes sur y norte de la ciudad, en los que, junto con los actores locales, se priorizaron acciones de restauración. Estas acciones pretenden recuperar las condiciones ecológicas y las relaciones positivas sociedad-naturaleza en los ecosistemas de bosque andino y humedal de los que depende la subsistencia de las comunidades.

Piloto del borde sur

El proyecto piloto del borde sur apoya la restauración y protección de los

ecosistemas de los que depende el abastecimiento de agua del acueducto comunitario Aguas Doradas.

Se centra en la recuperación de los cuerpos de agua de los predios privados de los usuarios del acueducto mediante la siembra de especies nativas. La siembra contribuye a la retención de agua y recuperación de suelos, lo que mejora la disponibilidad de este recurso en periodos secos y asegura su uso en actividades productivas y domésticas.

Asimismo, las siembras en la escuela local fortalecieron los procesos de educación ambiental y el sentido de apropiación de los ecosistemas. Las intervenciones y los métodos se definieron mediante una serie de talleres sobre temas sociales y ambientales de interés

para las comunidades locales. Dichos talleres fortalecieron las capacidades de la comunidad, mientras que la implementación paralela de las intervenciones garantizó el interés de los actores a lo largo del tiempo.

Piloto del borde norte

En el proyecto piloto del borde norte, el Jardín Botánico de Bogotá está liderando el proceso de restauración del bosque Las Mercedes y su conexión con el humedal La Conejera, así como la creación de un grupo de sensibilización ambiental para fortalecer las capacidades de las comunidades frente a la conservación de la biodiversidad. El Life-Lab de CONEXUS apoyó este proceso mediante pilotos demostrativos sobre el papel de las especies herbáceas nativas frente a los impactos del pasto kikuyo, una especie invasora que afecta los procesos de restauración ecológica. Además, se sembraron jardines y cercas vivas

para polinizadores en escuelas cercanas, lo que también reforzó la educación ambiental y los procesos de ciencia participativa liderados por jóvenes y niños. Estas actividades contribuyen a la protección de la biodiversidad local, la mejora de los servicios ecosistémicos del humedal y su valor como bien público y patrimonio sociocultural.

“En el taller aprendí que la naturaleza está asociada al sentido de comunidad y a aspectos sociales, políticos y económicos.”

Camila Jiménez, 13 años,
escuela El Uval

Como estrategia paralela, se creó un aula viva para fortalecer las capacidades de los distintos actores locales y promover el intercambio de conocimientos entre ambos territorios.

Factor principal del éxito del piloto: involucramiento de la comunidad

Para comprender los retos planteados, se dedicó un tiempo significativo a co-diagnosticar y explorar posibles soluciones coherentes con las necesidades de las distintas partes interesadas. Este proceso participativo y co-creativo ha sido clave en los proyectos piloto. En el caso del proyecto piloto del borde sur, el equipo del proyecto CONEXUS se articuló con la asociación de usuarios del acueducto de Aguas Doradas, que ha estado trabajando para gestionar el agua potable para su comunidad. En el caso del proyecto piloto del borde norte, el equipo contó con la participación de actores de grupos de protección de humedales. Alinear y complementar los objetivos del proyecto con los de las comunidades ha propiciado una mejor acogida de las actividades propuestas. Los participantes contribuyeron con grandes ideas y aportaron sus propias iniciativas para el desarrollo y el éxito del proyecto.

Red de pilotos

- euPOLIS
<https://eupolis-project.eu/>
- INTERLACE
<https://www.interlace-project.eu/es>
- URBANGreenUP
<https://www.urbangreenup.eu/>

Más información en
conexusnbs.com

Referencias

Secretaría distrital de Ambiente (2023). <https://www.ambientebogota.gov.co/ruralidad-sda>

IDOM (2019). Estudio de crecimiento y evolución de la huella urbana para Bogotá region. https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/diagnostico_de_la_huella_urbana_de_bogota_y_20_municipios_de_1997_a_2016.pdf

RAMSAR (2023). Complejo de Humedales Urbanos del Distrito Capital de Bogotá. Servicio de información sobre sitios RAMSAR. <https://rsis.ramsar.org/es/rsi/2404>.

Mensajes clave

1. Debido a su constante presencia, las instituciones educativas, como colegios y universidades, son fundamentales en la implementación y mantenimiento de las SbN.
2. Los procesos de fortalecimiento de capacidades junto a la implementación de las acciones, mantienen el interés y la participación de las comunidades locales.
3. Promover relaciones positivas sociedad-naturaleza implica integrar los valores, intereses y narrativas de las comunidades sobre la naturaleza y las SbN.

Este proyecto fue financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención no. 867564.

Instituciones asociadas

JARDÍN BOTÁNICO
DE BOGOTÁ

